

ASIENTOS COROLÓGICOS LOU, 2013

Rubén Pino Pérez¹ & Juan José Pino Pérez²

¹ Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Dirección Xeral de Montes, Xunta de Galicia, Apartado 127. 36080 - Pontevedra (España).

² Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. E-36310 Vigo (España).

(Recibido el 1 de diciembre de 2012, aceptado el 10 de febrero de 2013)

Resumen

Se presenta la lista de táxones correspondientes a pliegos introducidos en el herbario LOU por los autores durante 2013. Además de la información disponible en la etiqueta del pliego, se añaden en algunos casos, comentarios sobre aspectos morfológicos, corológicos o de conservación.

Palabras clave: Flora vascular, Herbario LOU, corología, Galicia, NO España.

Abstract

We present the list of taxa from the herbaria sheets LOU introduced by the authors during the years 2013. In addition to the information available on the label of the sheet, adding in some cases, morphological, chorological or conservation comments.

Key words: Vascular Flora, Herbaria LOU, Corology, Galicia, NW Spain.

INTRODUCCION

Continuamos con la enumeración de los datos de algunos pliegos preparados y depositados por los autores en el herbario LOU durante 2013, independientemente de su fecha de herborización, incluyendo en determinados casos, algunos comentarios que pudieran aportar información adicional sobre el taxón correspondiente.

Estos pliegos proceden del Herbario de flora vascular de la Asociación BIGA, (FBIGA), inscrito en el Registro de colecciones, proyectos y bases de datos de biodiversidad en España de la organización intergubernamental The Global Biodiversity Information Facility. Los datos procedentes de esos pliegos y publicados posteriormente en esta serie de trabajos de asientos corológicos del herbario LOU, están disponibles tanto en el nodo español de GBIF, <http://www.gbif.es/> como en el sitio <http://www.gbif.org/>

También lo están en la plataforma GBIF Integrated Publishing Toolkit (IPT) <http://www.gbif.es:8080/ipt/>

A partir del primer trimestre de 2015, los datos publicados en este número estarán asimismo disponibles en los sitios citados.

En este trabajo no hemos tenido en cuenta aquellos pliegos pendientes de su determinación o de su etiquetado, independientemente de su fecha de entrada en LOU. Tampoco se incluyen aquellas citas que por su interés, están pendientes de publicación en ésta u otras revistas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las recolecciones en el campo se han efectuado con autorización administrativa de la Subdirección Xeral de Espacios Naturais e Biodiversidade de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.

Las diferentes categorías taxonómicas se exponen en todos los anexos por orden alfabético.

En cuanto a la nomenclatura seguimos también como en anteriores ocasiones a *Flora iberica*, CASTROVIEJO (coord.) (1986-2013) en lo publicado hasta el momento y en *Flora Europaea*, TUTIN *et al.* (eds.) (1964-1980) para el resto, siempre y cuando no existan monografías o trabajos específicos posteriores. Para la abreviatura de los autores, seguimos a BRUMMITT & POWELL (1992) en sus sucesivas ediciones.

Para el nombre de ayuntamientos, parroquias y lugares de Galicia seguimos la toponimia oficial establecida por la Xunta. Cuando son utilizadas, las abreviaturas de las provincias siguen a lo establecido en *Flora iberica*.

La presentación de los datos de las etiquetas, se inicia indicando el país, provincia, municipio, lugar, georreferencia en cuadrículas UTM con precisión de 1 × 1 m, altitud en metros, ecología, la consideración del estatus local del taxón, fecha de recolección, legatarios y número de pliego en el herbario LOU, que siempre coincide con el número adjudicado en FBIGA.

RESULTADOS

Las herborizaciones se han efectuado en 57 localidades de 24 municipios, correspondientes a las 4 provincias gallegas, así como recolecciones incidentales en Burgos.

LOCALIDADES (57)

A Costa do Cadro, A Graña de Umia, A Moa do Freixo, A Pena da Moa, Alto do Rodicio, Bidueiral de San Mamede, Brañas das Fontelas, Cabo de Home, Campo da Vermella, Campo das Encrucilladas, Corgo da Tella, Corrubedo, Cruceiro do Chans dos Carrís, Darbo, Doiras, Domaio, El Blanco, Espiñeiros, estación de ferrocarril Rosa de Lima, Frádegas, Gabín, Isla de Ons, Mesón de Pardo, Molino, Molino Pisón, Mustallar, O Cruceiro, O Pindo, O Retorno, O Rodicio, O Toxal, Olmillos de Sasamón, Os Ánxeles, Piornedo,

1 Autor para correspondencia: ruben.pino.perez@gmail.com

playa de Fedorentos, Playa de Melide, playa de Pescadoira, Playa de Rodeira, playa de Vilarrube, playa del Medio, Ponte de Vales, pr. Cangas, pr. Monterroso, pr. Ribadavia, Puente medieval de Lerma, Punta Robalceira, Rego de Frádegas, Salvatierra de Miño, San Lourenzo, Serra de A Capelada, Serra do Agulleiro, Sierra Poniente, Torrente de Mácara, Vilarello, Vilarrube, Vixía Herbeira, Xestoso.

MUNICIPIOS (24)

A Porqueira, Antas de Ulla, Brión, Bueu, Burgos, Cangas, Cariño, Carnota, Cedeira, Cervantes, Forcarei, Leiro, Lerma, Maceda, Moaña, Montederramo, Monterroso, Palas de Rei, Ribadavia, Ribeira, Salvaterra de Miño, Sasamón, Silleda, Valdoviño.

PROVINCIAS (5)

Las herborizaciones se realizaron en Burgos [Bu] (8, 3.67 %); A Coruña [C] (108, 49.54 %); Lugo [Lu] (52, 23.85 %); Ourense [Or] (26, 11.93 %) y Pontevedra [Po] (24, 11.01 %).

FAMILIAS (52) – GÉNEROS (131)

Amaranthaceae: *Amaranthus*.
 Amaryllidaceae: *Narcissus*.
 Araliaceae: *Hedera*.
 Aspidiaceae: *Dryopteris*.
 Boraginaceae: *Cynoglossum*, *Echium*, *Glandora*, *Myosotis*.
 Campanulaceae: *Campanula*, *Jasione*, *Phyteuma*.
 Caryophyllaceae: *Dianthus*, *Petrorhagia*, *Sagina*, *Silene*, *Spergularia*.
 Chenopodiaceae: *Atriplex*, *Salsola*.
 Cistaceae: *Halimium*.
 Commelinaceae: *Commelina*.
 Compositae: *Andryala*, *Antennaria*, *Arnoseris*, *Centaurea*, *Conyza*, *Inula*, *Leucanthemum*, *Picris*, *Pulicaria*, *Reichardia*, *Scorzonera*.
 Convolvulaceae: *Calystegia*.
 Crassulaceae: *Sedum*, *Umbilicus*.
 Cruciferae: *Biscutella*, *Cardamine*, *Cochlearia*, *Iberis*, *Moricandia*, *Teesdaliopsis*.
 Cyperaceae: *Carex*, *Eleocharis*.
 Davalliaceae: *Davallia*.
 Droseraceae: *Drosera*.
 Equisetaceae: *Equisetum*.
 Ericaceae: *Erica*, *Vaccinium*.
 Euphorbiaceae: *Chamaesyce*, *Euphorbia*.
 Gentianaceae: *Blackstonia*, *Centaurium*, *Gentiana*.
 Gramineae: *Cynosurus*, *Desmazeria*, *Eleusine*.
 Guttiferae: *Hypericum*.
 Iridaceae: *Crocus*, *Romulea*, *Xiphion*.
 Juncaceae: *Juncus*.
 Labiatae: *Galeopsis*, *Lamium*, *Origanum*, *Salvia*, *Scutellaria*, *Thymus*.
 Leguminosae: *Anthyllis*, *Genista*, *Lotus*, *Onobrychis*, *Ononis*, *Ornithopus*, *Trifolium*, *Ulex*, *Vicia*.
 Lentibulariaceae: *Pinguicula*.
 Liliaceae: *Asparagus*, *Asphodelus*, *Fritillaria*, *Hyacinthoides*, *Narthecium*, *Polygonatum*, *Scilla*, *Simethis*.
 Malvaceae: *Lavatera*, *Malva*.
 Oleaceae: *Fraxinus*.
 Onagraceae: *Oenothera*.
 Orchidaceae: *Dactylorhiza*, *Gymnadenia*.

Orobanchaceae: *Orobanche*.
 Papaveraceae: *Ceratocarpus*.
 Pinaceae: *Abies*.
 Plumbaginaceae: *Armeria*, *Limonium*.
 Portulacaceae: *Montia*.
 Primulaceae: *Anagallis*, *Lysimachia*, *Samolus*.
 Ranunculaceae: *Aquilegia*, *Caltha*, *Ranunculus*.
 Resedaceae: *Reseda*, *Sesamoides*.
 Rosaceae: *Aphanes*, *Geum*, *Pyrus*, *Sorbus*.
 Rubiaceae: *Crucianella*, *Galium*, *Rubia*.
 Salicaceae: *Salix*.
 Santalaceae: *Thesium*.
 Saxifragaceae: *Saxifraga*.
 Scrophulariaceae: *Antirrhinum*, *Euphrasia*, *Linaria*, *Melampyrum*, *Pedicularis*, *Verbascum*, *Veronica*.
 Sparganiaceae: *Sparganium*.
 Tamaricaceae: *Tamarix*.
 Thymelaeaceae: *Thymelaea*.
 Umbelliferae: *Apium*, *Carum*, *Daucus*, *Eryngium*, *Heraacleum*, *Meum*.
 Valerianaceae: *Valeriana*.

TÁXONES (178)

Abies alba Mill.
Amaranthus hybridus L.
Amaranthus hypochondriacus L.
Anagallis arvensis L.
Anagallis arvensis L. subsp. *parviflora* (Hoffmanns. & Link) Arcang.
Anagallis tenella (L.) L.
Andryala integrifolia L.
Antennaria dioica (L.) Gaertn.
Anthyllis vulneraria subsp. *iberica* (W. Becker) Cullen
Antirrhinum linkianum Boiss. & Reut.
Aphanes australis Rydb.
Apium nodiflorum (L.) Lag.
Aquilegia vulgaris subsp. *dichroa* (Freyn) T.E. Díaz
Armeria cantabrica Boiss. & Reut.
Armeria pubigera (Desf.) Boiss.
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte
Asparagus officinalis subsp. *prostratus* (Dumort.) Corb.
Asphodelus lusitanicus Cout. var. *ovoideus* (Merino) Z.Díaz & Valdés
Atriplex prostrata DC.
Biscutella valentina var. *laevigata* (L.) Grau & Klingenberg
Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp. *perfoliata*
Caltha palustris L.
Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult.
Campanula herminii Hoffmanns. & Link
Cardamine pratensis L. subsp. *pratensis*
Carex elata subsp. *reuteriana* (Boiss.) Luceño & Aedo
Carex pendula Huds.
Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch
Centaurea borjae Valdés Berm. & Rivas Goday
Centaurea corcubionensis M. Lainz
Centaurea nigra L.
Centaurium erythraea Rafn subsp. *erythraea*
Centaurium grandiflorum subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante
Centaurium maritimum (L.) Fritsch
Centaurium portense (Brot.) Buchner
Ceratocarpus claviculata (L.) Lidén
Chamaesyce maculata (L.) Small
Chamaesyce serpens (Kunth) Small
Cochlearia danica L.

- Commelina communis* L.
Conyza bonariensis (L.) Cronquist
Crocus serotinus Salisb.
Crucianella maritima L.
Cynoglossum officinale L.
Cynosurus elegans Desf.
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Daucus carota subsp. *gummifer* (Syme) Hook. fil.
Davallia canariensis (L.) Sm.
Desmazeria marina (L.) Druce
Desmazeria rigida (L.) Tutin subsp. *rigida*
Dianthus hyssopifolius L. subsp. *hyssopifolius*
Dianthus langeanus Willk.
Drosera rotundifolia L.
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray
Echium vulgare L.
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.
Eleusine tristachya (Lam.) Lam.
Equisetum fluviatile L.
Erica tetralix L.
Eryngium duriaei Boiss. subsp. *duriaei*
Eryngium duriaei subsp. *juresianum* (M. Laínz) M. Laínz
Euphorbia dulcis L.
Euphorbia flavicoma subsp. *occidentalis* M. Laínz
Euphorbia serrata L.
Euphrasia alpina Lam.
Euphrasia alpina Lam. subsp. *alpina*
Fraxinus angustifolia Vahl
Fritillaria pyrenaica L.
Galeopsis tetrahit L.
Galium palustre L.
Genista berberidea Lange
Genista micrantha Gómez Ortega
Gentiana lutea L.
Geum urbanum L.
Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas subsp. *prostrata*
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Halimium lasianthum subsp. *alyssoides* (Lam.) Greuter
Hedera hibernica (G. Kirchn.) Bean
Heracleum sphondylium L. subsp. *sphondylium*
Hyacinthoides non-scripta (L.) Rothm.
Hyacinthoides paivae S. Ortiz & Rodr. Oubiña
Hypericum elodes L.
Hypericum richeri subsp. *burseri* (DC.) Nyman
Iberis procumbens Lange
Inula crithmoides L.
Jasione montana L.
Juncus capitatus Weigel
Juncus trifidus L. subsp. *trifidus*
Lamium purpureum L.
Lavatera cretica L.
Leucanthemum gaudinii subsp. *cantabricum* (Font Quer & Guinea) Vogt
Leucanthemum x corunnense Lago
Limonium binervosum (G.E. Sm.) Salmon
Linaria aguillonensis (García Mart.) García Mart. & Silva Pando
Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link subsp. *polygalifolia*
Linaria supina (L.) Chaz. subsp. *supina*
Lotus corniculatus L. subsp. *alpinus* (DC.) Rothm.
Lotus corniculatus subsp. *delortii* (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo
Lotus hispidus DC.
Lysimachia nemorum L.
Lysimachia vulgaris L.
Malva sylvestris L.
Melampyrum pratense subsp. *latifolium* Schübl. & G. Martens
Meum athamanticum Jacq.
Montia fontana L.
Moricandia arvensis (L.) DC.
Myosotis stolonifera (DC.) Leresche & Levier
Narcissus bulbocodium L. subsp. *bulbocodium*
Narcissus cyclamineus DC.
Narcissus minor subsp. *asturiensis* (Jord.) Barra & G. López
Narcissus triandrus L. subsp. *triandrus*
Narthecium ossifragum (L.) Huds.
Oenothera stricta Link
Onobrychis viicifolia Scop.
Ononis diffusa Ten.
Origanum vulgare subsp. *virens* (Hoffmanns. & Link) Ietsw.
Ornithopus perpusillus L.
Orobanche foetida subsp. *broteri* J.A. Guim.
Pedicularis mixta Gren.
Pedicularis sylvatica L. subsp. *sylvatica*
Petrorhagia nanteuillii (Burnat) P.W. Ball & Heywood
Phyteuma hemisphaericum L.
Picris hieracioides subsp. *longifolia* (Boiss. & Reut.) P.D. Sell
Pinguicula vulgaris L.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Polygonatum verticillatum (L.) All.
Pulicaria odora (L.) Rchb.
Pyrus cordata Desv.
Ranunculus bulbosus subsp. *castellanus* (Freyn) P.W. Ball & Heywood
Ranunculus flammula L.
Ranunculus longipes Cutanda
Reichardia gaditana (Willk.) Cout.
Reseda lutea L.
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri
Romulea clusiana (Lange) Nyman
Rubia peregrina L.
Sagina merinoi Pau ex Merino
Salix atrocinerea Brot.
Salsola kali L.
Salvia microphylla Kunth
Samolus valerandi L.
Saxifraga lepismigena Planellas
Saxifraga pentadactylis subsp. *willkommiana* (Willk.) Rivas Mart.
Saxifraga spathularis Brot.
Scilla verna Huds.
Scorzonera humilis L.
Scutellaria minor Huds.
Sedum arenarium Brot.
Sedum hirsutum All. subsp. *hirsutum*
Sesamoides suffruticosa (Lange) Kuntze
Silene acutifolia Rohrb.
Silene ciliata Pourr.
Silene legionensis Lag.
Silene nutans L. subsp. *nutans*
Silene vulgaris subsp. *commutata* (Guss.) Hayek
Simethis planifolia (L.) Gren.
Sorbus aucuparia L.
Sparganium erectum L.
Spergularia australis (Samp.) Prain
Tamarix gallica L.
Teesdaliopsis conferta (Lag.) Rothm.
Thesium pyrenaicum Pourr. subsp. *pyrenaicum*

Thymelaea coridifolia subsp. *dendrobryum* (Rothm.) M. Laínz
Thymus froelichianus Opiz
Thymus pulegioides L.
Trifolium alpinum L.
Trifolium campestre Schreb.
Ulex europaeus L. subsp. *europaeus*
Ulex gallii subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas Mart. & al.
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
Vaccinium myrtillus L.
Valeriana montana L.
Verbascum pulverulentum Vill.
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link
Vicia angustifolia L.
Vicia lutea L. subsp. *lutea*
Xiphion latifolium Mill.

CITAS (218)

Abies alba Mill.
-España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, Corgo da Tella, 29TPG2371075643, 1300 m, en medio del abedular, escasa, 22-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37898.
Cultivado pero naturalizado en la zona con algunos rodales de varias docenas de ejemplares. No había sido citado de Galicia.

Amaranthus hybridus L.
-España: Pontevedra, Cangas, pr. Cangas, 29TNG1814579244, 10 m, en zona nitrificada periurbana, abundante, 28-IX-2013, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 38046.

Amaranthus hypochondriacus L.
-España: Ourense, A Porqueira, O Toxal, 29TNG9737654787, 630 m, naturalizado en zonas de huerta, localmente abundante, 27-IX-2013, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 38045.
Es planta que se comporta en la zona como mala hierba de cultivo. Novedad para Galicia.

Anagallis arvensis L.
-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8485443485, 97 m, en suelos desnudos sobre serpentinas, abundante, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37865.

Anagallis arvensis L. subsp. *parviflora* (Hoffmanns. & Link) Arcang.
-España: Pontevedra, Cangas, Darbo, Salgueirón, montiño de la playa del Medio, 29TNG1707077244, 3 m, en pastos vivaces del litoral, frecuente, 26-V-2013, *R. Pino Pérez*, LOU 37854.

Anagallis tenella (L.) L.
-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, 29TNJ8571742965, 400 m, en prados húmedos en brezal de *Erica vagans*, frecuente, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37934; Cariño, Serra de A Capelada, Cruceiro do Chans dos Carrís, 29TNJ8157238946, 411 m, en acequia húmeda bajo *Pinus sylvestris*, localmente abundante, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37959;
-España: Pontevedra, Cangas, Cabo de Home, cerca de Punta Sumalvido, 29TNG1079878171, 2 m, en talud húmedo y orientado al N de acantilado sobre esquistos, local-

mente abundante, 20-VIII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 38043.

Andryala integrifolia L.
-España: A Coruña, Valdoviño, Vilarrube, playa de Vila-rube, 29TNJ7433332433, 3 m, en dunas secundarias, abundante, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37944.

Antennaria dioica (L.) Gaertn.
-España: Lugo, Cervantes, Laderas del pico Mustallar, 29TPH7629243728, 1750 m, en zonas despejadas del brezal, escasa, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37988.

Anthyllis vulneraria subsp. *iberica* (W. Becker) Cullen
-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8582242997, 380 m, en praderas naturales sobre serpentinas, con *Ulex europaeus* y *Erica vagans*, muy abundante, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37859; Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8463043399, 5 m, en prados naturales sobre anfibolitas (serpentinas) a pocos metros del mar, muy abundante, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37869.

Antirrhinum linkianum Boiss. & Reut.
-España: A Coruña, Valdoviño, Vilarrube, playa de Vila-rube, 29TNJ7433332433, 3 m, en dunas secundarias, escasa, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37941.

Aphanes australis Rydb.
-España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mustallar, 29TPH7475245842, 1410 m, en borde de brezal, escasa, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37974.

Apium nodiflorum (L.) Lag.
-España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, cerca del Burato do Inferno, 29TNG0460989667, 40 m, en finca abandonada sobre el acantilado, en zona húmeda, frecuente, 9-VIII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 38029.

Aquilegia vulgaris subsp. *dichroa* (Freyn) T.E. Díaz
-España: A Coruña, Brión, Os Ánxeles, Souto, 29TNH2593443772, 110 m, en sotobosque de *Quercus robur*, escasa, 21-IV-2013, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37843.

Armeria cantabrica Boiss. & Reut.
-España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mustallar, 29TPH7618143986, 1699 m, en prados naturales, frecuente, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37984; Cervantes, Piornedo, subida al Mustallar, 29TPH7639043389, 1934 m, en roquedos, frecuente, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 38000.

Armeria pubigera (Desf.) Boiss.
-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8463043399, 5 m, en roquedos de anfibolitas (serpentinas) a pocos metros del mar, muy abundante, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 38048.

Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte

-España: Ourense, Montederramo, Subida al Bidueiral de San Mamede, O Retorno, 29TPG2497978142, 1226 m, en suelos desnudos de brezal, abundante, 22-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37889; Montederramo, Bidueiral de San Mamede, Corgo da Tella, 29TPG2422777006, 1251 m, en suelos alterados de caminos, abundante, 22-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37892.

Asparagus officinalis subsp. *prostratus* (Dumort.) Corb.

-España: A Coruña, Cedeira, sobre la playa de Pescadoira, 29TNJ8465942520, 15 m, en prado natural sobre suelos ultrabásicos, frecuente, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37921.

Asphodelus lusitanicus Cout. var. *ovoideus* (Merino) Z. Díaz & Valdés

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8504243600, 150 m, en acantilados sobre rocas ultrabásicas, frecuente, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37932.

-España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mustallar, 29TPH7622043553, 1850 m, en prados naturales, frecuente, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37987.

-España: Ourense, Montederramo, Subida al Bidueiral de San Mamede, O Retorno, 29TPG2497978142, 1226 m, en brezal, frecuente, 22-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37890.

Atriplex prostrata DC.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, A Pendente dos Paus, 29TNG0462689287, 15 m, en roquedo de acantilado, abundante, 9-VIII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 38031.

Biscutella valentina var. *laevigata* (L.) Grau & Klingenberg

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, 29TNJ8522043471, 250 m, en roquedos de acantilados sobre suelos ultrabásicos, abundante, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37909.

Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp. *perfoliata*

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8471343417, 30 m, en suelos encharcados de ultrabásicas con *Schoenus nigricans*, escasa, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37874; Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8620642865, 490 m, en borde de carretera, escasa, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37879; Valdoviño, Vilarrube, playa de Vilarrube, 29TNJ7433332433, 3 m, en dunas secundarias, frecuente, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37945.

Caltha palustris L.

-España: Pontevedra, Silleda, Xestoso, Brañas das Fontelas, 29TNH5398424833, 645 m, en prados encharcados, abundante, 2-III-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37807.

Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult.

-España: A Coruña, Valdoviño, Vilarrube, playa de Vilarrube, 29TNJ7401732576, 2 m, en dunas primarias, abundante, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37946.

Campanula herminii Hoffmanns. & Link

-España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mustallar, 29TPH7466045093, 1366 m, en prados malos naturales, frecuente, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37976.

Cardamine pratensis L. subsp. *pratensis*

-España: Pontevedra, Moaña, Domaio, San Lourenzo, 29TNG2491483156, 310 m, en prados de siega semiencharcados, abundante, 27-III-2013, *R. Pino Pérez*, LOU 37817.

Carex elata subsp. *reuteriana* (Boiss.) Luceño & Aedo

-España: A Coruña, Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo, 29TMH9059447096, 403 m, en suelos esqueléticos de montaña, frecuente, 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37821.

Carex pendula Huds.

-España: Burgos, Lerma, Molino, 30TVM3729753190, 828 m, en la ribera del río Caz del Río Chico, localmente abundante, 17-V-2013, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37849.

Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8582242997, 380 m, en praderas naturales sobre serpentinas, con *Ulex europaeus* y *Erica vagans*, abundante, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37860; Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo, 29TMH9052247978, 500 m, sumergidos en aguas poco turbulentas, frecuente, 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37825.

Centaurea borjae Valdés Berm. & Rivas Goday

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8485443485, 97 m, en roquedos de acantilados sobre suelos ultrabásicos, muy abundante, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 38049.

Centaurea corcubionensis M. Laínz

-España: A Coruña, Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo, 29TMH9067047048, 365 m, en repisas de roquedos, abundante, 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37832.

Centaurea nigra L.

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8582242997, 380 m, en praderas naturales sobre serpentinas, abundante, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37862.

Centaureum erythraea Rafn subsp. *erythraea*

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, 29TNJ8479043497, 60 m, en prados naturales sobre anfibolitas (serpentinias) a pocos metros del mar, frecuente, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37960; Cedeira, sobre la playa de Pescadoira, 29TNJ8465942520, 15 m, en prado natural sobre suelos ultrabásicos, frecuente, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37925; Valdoviño, Vilarrube, playa de Vilarrube, 29TNJ7433332433, 3 m, en dunas secundarias, abundante, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37936.

Centaureum grandiflorum subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante

-España: Lugo, Cervantes, Doiras, 29TPH6623139326, 720

m, en margen de carretera, abundante, 19-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37968.

Centaurium maritimum (L.) Fritsch

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robalceira, 29TNJ8479543407, 50 m, en prados naturales ralos sobre anfibolitas, frecuente, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37929.

Centaurium portense (Brot.) Buchner

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, 29TNJ8522043471, 250 m, entre *Erica vagans* en anfibolitas, frecuente, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37907; C, Cedeira, sobre la playa de Pescadoira, 29TNJ8465942520, 15 m, en prado natural sobre suelos ultrabásicos, frecuente, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37923.

Según Rich (2005: 277) hay que llevar a este especie todo lo citado en Galicia como *C. scilloides* (L. f.) Samp.

Ceratocarpus claviculata (L.) Lidén

-España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, Corgo da Tella, 29TPG2370075473, 1350 m, en sotobosque del abedular, escasa, 22-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37901.

Chamaesyce maculata (L.) Small

-España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Castillo de Salvatierra de Miño, 29TNG4153358.806, 20 m, entre las rendijas del enlosado, escasa, 27-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 38012.

Chamaesyce serpens (Kunth) Small

-España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Castillo de Salvatierra de Miño, 29TNG4164558799, 25 m, entre las rendijas del enlosado, escasa, 27-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 38013.

Cochlearia danica L.

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, 29TNJ8460243410, 3 m, en roquedos de acantilados sobre suelos ultrabásicos, frecuente, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37956; Cedeira, Punta Robalceira, 29TNJ8461243426, 5 m, en grietas de rocas serpentínicas al borde del mar, localmente abundante, 16-II-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37804.

Los ejemplares de Cedeira presentan hojas basales de hasta 20 x 27 mm y pedúnculos de 5 cm.

Commelina communis L.

-España: Ourense, Ribadavia, pr. Ribadavia, 29TNG702328164, 150 m, en zona de jardín, naturalizada, frecuente, 11-VIII-2013, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 38040.

Conyza bonariensis (L.) Cronquist

-España: Lugo, Cervantes, Doiras, 29TPH6623139326, 720 m, en borde de camino, frecuente, 19-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37966.

Crocus serotinus Salisb.

-España: Lugo, Monterroso, pr. Monterroso, 29TPH9549538672, 540 m, en prados naturales húmedos, localmente abundante, 1-XI-2013, *R. Pino Pérez*, LOU 38052.

Crucianella maritima L.

-España: A Coruña, Valdoviño, Vilarrube, playa de Vila-rube, 29TNJ7433332433, 3 m, en dunas secundarias, frecuente, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37940.

Cynoglossum officinale L.

-España: Burgos, Lerma, Molino Pisón, 30TVM3680353420, 828 m, en la ribera del río Caz del Río Chico, escasa, 17-V-2013, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37847.

Cynosurus elegans Desf.

-España: Burgos, Sasamón, Olmillos de Sasamón, 30TVM1536494321, 843 m, en suelos arcillosos de cultivos, abundante, 16-V-2013, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37845.

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

-España: Ourense, Maceda, O Rodicio, Alto do Rodicio, 29TPG1605984339, 950 m, en prados turbosos, localmente abundante, 22-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37885.

Daucus carota subsp. *gummifer* (Syme) Hook. fil.

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, 29TNJ8522043471, 250 m, en roquedos de acantilados sobre suelos ultrabásicos, abundante, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37911.

Davallia canariensis (L.) Sm.

-España: A Coruña, Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo, 29TMH9099748377, 550 m, en roquedos, frecuente, 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37840.

Desmazeria marina (L.) Druce

-España: A Coruña, Cedeira, sobre la playa de Pescadoira, 29TNJ8465942520, 15 m, en prado natural sobre suelos ultrabásicos, frecuente, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37928.

Desmazeria rigida (L.) Tutin subsp. *rigida*

-España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Castillo de Salvatierra de Miño, 29TNG4164558799, 25 m, entre las rendijas del enlosado, frecuente, 23-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 38011.

Dianthus hyssopifolius L. subsp. *hyssopifolius*

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, 29TNJ8498143608, 120 m, en prados de acantilados sobre anfibolitas, frecuente, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 38047.

Dianthus langeanus Willk.

-España: Lugo, Cervantes, Cima del Pico Mustallar, 29TPH7618143986, 1699 m, en prados naturales, abundante, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37983.

Drosera rotundifolia L.

-España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mustallar, 29TPH7588343855, 1630 m, en prados muy húmedos, escasa, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 38010.

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.

-España: Pontevedra, Forcarei, A Graña de Umia, río Umia, 29TNH5387621133, 590 m, en el borde del río Umia bajo *Quercetum roboris*, frecuente, 2-III-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37809.

Algunas frondes superan los 150 cm.

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray

-España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, Corgo da Tella, 29TPG2413275879, 1250 m, en sotobosque del abedular, muy abundante, 22-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37900.

Echium vulgare L.

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, 29TNJ8522043471, 250 m, en roquedos de acantilados sobre suelos ultrabásicos, abundante, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37916.

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.

-España: A Coruña, Cariño, Sierra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8472443381, 30 m, en zona encharcada, escasa, 24-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 38016.

Material secado en la fecha indicada tras cultivo en jardín pero herborizado el 16-II-2013.

Eleusine tristachya (Lam.) Lam.

-España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, pr. Salvatierra de Miño, 29TNG4167959129, 35 m, en zonas arvenses, escasa, 27-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 38014.

Equisetum fluviatile L.

-España: Burgos, Lerma, Molino, 30TVM3729753190, 828 m, en la ribera del río Caz del Río Chico, localmente abundante, 17-V-2013, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37850.

Erica tetralix L.

-España: Ourense, Maceda, O Rodicio, Alto do Rodicio, 29TPG1605984339, 950 m, en prados turbosos, localmente abundante, 22-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37882.

Eryngium duriaei Boiss. subsp. *duriaei*

-España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mustallar, 29TPH7487144556, 1473 m, en zonas pedregosas, frecuente, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37977.

Eryngium duriaei subsp. *juresianum* (M. Laínz) M. Laínz

-España: A Coruña, Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo, 29TMH9067047048, 365 m, en laderas de roquedos, frecuente, 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37823.

Euphorbia dulcis L.

-España: Lugo, Palas de Rei, Torrente de Mácara, 29TNH8461343836, 400 m, en ripisilva del río Ulla, abundante, 3-VIII-2013, *R. Pino Pérez*, LOU 38020.

-España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, Corgo da Tella, 29TPG2417875905, 1240 m, en zona húmeda y sombría al lado de un arroyo, escasa, 22-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37896.

Euphorbia flavicoma subsp. *occidentalis* M. Laínz

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta

Robaliceira, 29TNJ8463043399, 5 m, en prados naturales sobre anfibolitas (serpentinatas) a pocos metros del mar, abundante, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37873; Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo, 29TMH9067047048, 365 m, en laderas de roquedos, abundante, 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37841.

Euphorbia serrata L.

-España: Burgos, Sasamón, Olmillos de Sasamón, 30TVM1536494321, 843 m, en suelos arcillosos de cultivos, abundante, 16-V-2013, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37846.

Euphrasia alpina Lam.

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8582242997, 380 m, en praderas naturales sobre serpentinatas, frecuente, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37855.

Euphrasia alpina Lam. subsp. *alpina*

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, 29TNJ8585742927, 450 m, en prados naturales de *Erica vagans* en anfibolitas, abundante, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37905.

Fraxinus angustifolia Vahl

-España: Lugo, Palas de Rei, Torrente de Mácara, 29TNH8461343836, 430 m, en ripisilva del río Ulla, abundante, 3-VIII-2013, *R. Pino Pérez*, LOU 38024.

Fritillaria pyrenaica L.

-España: A Coruña, Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo, A Moa do Freixo, 29TMH9099748377, 550 m, en suelos profundos cerca del cauce de agua, escasa, 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37827.

Galeopsis tetrahit L.

-España: Lugo, Cervantes, Piornedo, 29TPH7321847248, 1090 m, en prados de siega, frecuente, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37969.

Galium palustre L.

-España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mustallar, 29TPH7588343855, 1630 m, en talud sombrío y húmedo y, escasa, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 38004.

Genista berberidea Lange

-España: A Coruña, Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo, 29TMH9074047321, 360 m, en zonas turbosas de valles entre roquedos, localmente abundante, 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37842.

Genista micrantha Gómez Ortega

-España: Ourense, Maceda, O Rodicio, Alto do Rodicio, 29TPG1605984339, 950 m, en prados turbosos, frecuente, 22-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37884.

Gentiana lutea L.

-España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mustallar, 29TPH7599043921, 1650 m, en prados naturales, frecuente, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37982.

Geum urbanum L.

-España: Pontevedra, Cangas, Playa de Rodeira,

29TNG1842779054, 5 m, en zona alterada cerca de las dunas, escasa, 25-VI-2013, *R. Pino Pérez*, LOU 37903.

Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas subsp. *prostrata*
-España: A Coruña, Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo, 29TMH9052247978, 500 m, en prados y herbazales húmedos, abundante, 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37826.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8582242997, 380 m, en praderas naturales sobre serpentinas, con *Ulex europaeus* y *Erica vagans*, escasa, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37857; Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, 29TNJ8522043471, 250 m, en prados sobre acantilados de ultrabásicas, frecuente, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37908; Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, 29TNJ8517843480, 250 m, en prados sobre acantilados de ultrabásicas, frecuente, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37954.

Halimium lasianthum subsp. *alyssoides* (Lam.) Greuter
-España: Ourense, Montederramo, Subida al Bidueiral de San Mamede, O Retorno, 29TPG2497978142, 1226 m, en brezal, muy abundante, 22-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37888.

Hedera hibernica (G. Kirchn.) Bean
-España: A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ8485443581, 95 m, en suelos serpentínicos y acantilados marinos, localmente abundante, 16-II-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37805; Cedeira, sobre la playa de Pescadoira, 29TNJ8465942520, 15 m, en prado natural sobre suelos ultrabásicos, abundante, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37920.

Heracleum sphondylium L. subsp. *sphondylium*
-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8504243600, 150 m, en acantilados sobre rocas ultrabásicas, frecuente, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37933.

Hyacinthoides non-scripta (L.) Rothm.
-España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, Corgo da Tella, 29TPG2413275879, 1250 m, en matorral bajo abedular, abundante, 22-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37893.

Hyacinthoides paivae S. Ortiz & Rodr. Oubiña
-España: A Coruña, Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo, 29TMH9067047048, 365 m, en orla de *Quercus robur* pero rodeado de pinares y eucaliptales sobre rellanos de roquedos, frecuente, 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37837.
-España: Pontevedra, Moaña, Domaio, San Lourenzo, 29TNG2491483156, 310 m, en suelos esqueléticos de roquedos, localmente abundante, 27-III-2013, *R. Pino Pérez*, LOU 37816.

Hypericum elodes L.
-España: A Coruña, Cariño, Sierra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8472443381, 30 m, en zona encharcada, escasa, 24-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 38018.
El material fue herborizado para su secado en la fecha indicada pero se recogió en el campo el 16-II-2013.

Hypericum richeri subsp. *burseri* (DC.) Nyman
-España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mustallar, 29TPH7517644260, 1500 m, en prados naturales al borde del brezal, muy abundante, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37978.

Iberis procumbens Lange
-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8514143475, 200 m, en roquedos de acantilados sobre suelos ultrabásicos, frecuente, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37863.

Inula crithmoides L.
-España: A Coruña, Cedeira, sobre la playa de Pescadoira, 29TNJ8465942520, 15 m, en prado natural sobre suelos ultrabásicos, frecuente, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37919.

Jasione montana L.
-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, 29TNJ8522043471, 250 m, en roquedos de acantilados sobre suelos ultrabásicos, abundante, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37910.

Juncus capitatus Weigel
-España: A Coruña, Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo, 29TMH9059447096, 403 m, en suelos húmedos de marmitas, abundante, 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37824.

Juncus trifidus L. subsp. *trifidus*
-España: Lugo, Cervantes, Laderas del pico Mustallar, 29TPH7622043553, 1850 m, en grietas de roquedos, frecuente, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37996.

Lamium purpureum L.
-España: Ourense, Maceda, O Rodicio, Alto do Rodicio, 29TPG1605984339, 950 m, en acequia sobre la turbera, frecuente, 22-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37886.

Lavatera cretica L.
-España: A Coruña, Cedeira, sobre la playa de Pescadoira, 29TNJ8465942520, 15 m, en prado natural sobre suelos ultrabásicos, escasa, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37927.

Leucanthemum gaudinii subsp. *cantabricum* (Font Quer & Guinea) Vogt
-España: Lugo, Cervantes, Cima del Pico Mustallar, 29TPH7613543327, 1880 m, en roquedos, escasa, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37986.

Leucanthemum x corunnense Lago
-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, 29TNJ8522043471, 250 m, en roquedos de acantilados sobre suelos ultrabásicos, frecuente, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37913.

Limonium binervosum (G.E. Sm.) Salmon
-España: A Coruña, Valdoviño, Vilarrube, playa de Vilarrube, 29TNJ7367232617, 1 m, en dunas secundarias, localmente abundante, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37950.

Linaria aguillonensis (García Mart.) García Mart. & Silva Pando

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8485443485, 97 m, en roquedos de acantilados sobre suelos ultrabásicos, muy abundante, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37962.

Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link subsp. *polygalifolia*

-España: A Coruña, Valdoviño, Vilarrube, playa de Vilarrube, 29TNJ7417032512, 1 m, en dunas secundarias, frecuente, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37951.

Linaria supina (L.) Chaz. subsp. *supina*

-España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mustallar, 29TPH7600743677, 1700 m, en gleras, frecuente, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 38002.

Lotus corniculatus L. subsp. *alpinus* (DC.) Rothm.

-España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mustallar, 29TPH7588343855, 1630 m, en prados húmedos, frecuente, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 38006.

Lotus corniculatus subsp. *delortii* (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8485443485, 97 m, en suelos pobres y desnudos sobre serpentinas, muy abundante, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37866.

Lotus hispidus DC.

-España: Pontevedra, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1705578514, 70 m, en prado de siega, abundante, 24-VII-2013, *R. Pino Pérez*, LOU 38015.

Lysimachia nemorum L.

-España: Lugo, Cervantes, Vilarello, serra do Agulleiro, cerca de A Ponte de Vales, 29TPH7320043627, 1010 m, en borde arroyo bajo *Quercus pyrenaica*, escasa, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37964.

Lysimachia vulgaris L.

-España: Lugo, Palas de Rei, Torrente de Mácara, 29TNH8461343836, 400 m, en ripisilva del río Ulla, frecuente, 3-VIII-2013, *R. Pino Pérez*, LOU 38021.

Malva sylvestris L.

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8504243600, 150 m, en acantilados sobre rocas ultrabásicas, frecuente, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37931.

Melampyrum pratense subsp. *latifolium* Schübl. & G. Martens

-España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mustallar, 29TPH7595943766, 1660 m, en zonas de Erica y Vaccinium, abundante, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37999.

Meum athamanticum Jacq.

-España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mustallar, 29TPH7588343855, 1630 m, en gleras, escasa, 20-VII-2013,

R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando, LOU 38003.

Montia fontana L.

-España: Pontevedra, Silleda, Xestoso, Brañas das Fontelas, 29TNH5411824796, 645 m, en prados encharcados, abundante, 2-III-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37806.

Moricandia arvensis (L.) DC.

-España: Burgos, Burgos, El Blancar, estación de ferrocarril Rosa de Lima, 30TVM4526291203, 880 m, en taludes recientes de la estación, abundante, 17-V-2013, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37851.

Myosotis stolonifera (DC.) Leresche & Levier

-España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, Campo da Vermella, 29TPG2369576664, 1250 m, en talud muy húmedo de arroyo bajo abedular, escasa, 22-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37895.

Narcissus bulbocodium L. subsp. *bulbocodium*

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, 29TNJ8594842900, 460 m, en prados ralos y húmedos de anfibolitas, escasa, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37904; Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo, 29TMH9052247978, 500 m, en prados naturales con cierta humedad, abundante, 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37834; Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo, A Pena da Moa, 29TMH9075948361, 590 m, en prados naturales con cierta humedad, abundante, 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37835.

Narcissus cyclamineus DC.

-España: Pontevedra, Forcarei, A Graña de Umia, río Umia, 29TNH5387621133, 590 m, en el borde del río Umia bajo *Quercetum roboris*, localmente abundante, 2-III-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37808.

Se trata de una población muy abundante, con más de 10.000 especímenes en poco más de 1 Ha.

Narcissus minor subsp. *asturiensis* (Jord.) Barra & G. López

-España: A Coruña, Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo, A Pena da Moa, 29TMH9075948361, 590 m, en prados naturales con cierta humedad, localmente abundante. 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37838.

Novedad para la zona del Pindo, donde sólo lo vimos por encima de 400 m.

Narcissus triandrus L. subsp. *triandrus*

-España: A Coruña, Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo, 29TMH9067047048, 365 m, en repisas de roquedos, abundante, 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37831; Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo, 29TMH9052247978, 500 m, en prados naturales con cierta humedad, abundante, 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37836.

-España: Pontevedra, Moaña, Domaio, San Lourenzo, 29TNG2491483156, 310 m, en orla de *Quercus robur* pero rodeado de pinares y eucaliptales sobre suelos esqueléticos de roquedos, localmente abundante, 27-III-2013, *R. Pino Pérez*, LOU 37815.

Narthecium ossifragum (L.) Huds.

-España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mustallar, 29TPH7471445646, 1420 m, en prados muy húmedos, abundante, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 38009.

Oenothera stricta Link

-España: A Coruña, Valdoviño, Vilarrube, playa de Vilarrube, 29TNJ7433332433, 3 m, en dunas secundarias, frecuente, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37943.

Onobrychis viicifolia Scop.

-España: Burgos, Burgos, El Blancar, estación de ferrocarril Rosa de Lima, 30TVM4526291203, 880 m, en taludes recientes de la estación, abundante, 17-V-2013, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37852.

Ononis diffusa Ten.

-España: A Coruña, Valdoviño, Vilarrube, playa de Vilarrube, 29TNJ7433332433, 3 m, en dunas secundarias, muy abundante, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37942.

Origanum vulgare subsp. *virens* (Hoffmanns. & Link) Ietsw.

-España: A Coruña, Valdoviño, Vilarrube, playa de Vilarrube, 29TNJ7441532263, 15 m, en talud sobre dunas secundarias, frecuente, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37935.

Ornithopus perpusillus L.

-España: Ourense, Montederramo, Subida al Bidueiral de San Mamede, O Retorno, 29TPG2497978142, 1226 m, en suelos arenosos en bordes de camino del brezal, frecuente, 22-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37894.

Orobanche foetida subsp. *broteri* J.A. Guim.

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8505143711, 90 m, en prados naturales parasitando *Trifolium occidentale*, escasa, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37875; Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8497743610, 90 m, en prados naturales parasitando *Anthyllis vulneraria* subsp. *iberica*, escasa, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37876.

Pedicularis mixta Gren.

-España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mustallar, 29TPH7588343855, 1630 m, en prados muy húmedos, localmente abundante, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 38007.

Pedicularis sylvatica L. subsp. *sylvatica*

-España: A Coruña, Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo, 29TMH9074947462, 422 m, en laderas de roquedos, abundante, 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37829; Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo, 29TMH9054147555, 460 m, en laderas de roquedos, abundante, 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37830.

-España: Lugo, Cervantes, Laderas del pico Mustallar, 29TPH7622043553, 1850 m, en prados de *Nardurus*, abundante, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37995.

Petrorhagia nanteuillii (Burnat) P.W. Ball & Heywood

-España: A Coruña, Valdoviño, Vilarrube, playa de Vila-

rrube, 29TNJ7433332433, 3 m, en dunas secundarias, frecuente, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37939.

-España: Ourense, Montederramo, Gabín, 29TPG2585880849, 970 m, en suelos esqueléticos bajo *Pinus sylvestris*, escasa, 22-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37887.

Phyteuma hemisphaericum L.

-España: Lugo, Cervantes, Laderas del pico Mustallar, 29TPH7629243728, 1750 m, en zonas despejadas del brezal, abundante, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37989.

Picris hieracioides subsp. *longifolia* (Boiss. & Reut.) P.D. Sell

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, 29TNJ8522043471, 250 m, en roquedos de acantilados sobre suelos ultrabásicos, frecuente, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37915.

Pinguicula vulgaris L.

-España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mustallar, 29TPH7588343855, 1630 m, en prados muy húmedos, localmente abundante, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 38008.

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, 29TNJ8522043471, 250 m, en roquedos de acantilados sobre suelos ultrabásicos, frecuente, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37914; Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, 29TNJ8556043658, 40 m, en prados y roquedos muy cerca del mar, sobre anfíbolitas, abundante, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37957.

Polygonatum verticillatum (L.) All.

-España: Lugo, Cervantes, Vilarello, serra do Agulleiro, cerca de A Ponte de Vales, 29TPH7320043627, 1010 m, en talud sombrío y húmedo bajo *Quercus pyrenaica*, frecuente, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37965.

-España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, Corgo da Tella, 29TPG2413275879, 1250 m, en sotobosque de abedular, abundante, 22-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37897.

Pulicaria odora (L.) Rchb.

-España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, playa de Fedorentos, 29TNG0481789544, 1 m, en talud sombrío sobre la playa, frecuente, 9-VIII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 38030.

Pyrus cordata Desv.

-España: A Coruña, Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo, 29TMH9074047321, 360 m, en zonas turbosas de valles entre roquedos, escasa, 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37839.

Ranunculus bulbosus subsp. *castellanus* (Frey) P.W. Ball & Heywood

-España: Lugo, Cervantes, Laderas del pico Mustallar, 29TPH7622043553, 1850 m, en prados de *Nardurus*, abundante, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37992.

Ranunculus flammula L.

-España: A Coruña, Cariño, Sierra de A Capelada, Vixía Herbeira, 29TNJ8491841723, 610 m, en charcos aislados, escasa, 24-VII-2013 (recogido el 16-II-2013), *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 38019; Cedeira, Serra de A Capelada, Cruceiro do Chans dos Carrís, 29TNJ8157238946, 411 m, en acequia húmeda, frecuente, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37953.

Ranunculus longipes Cutanda

-España: Ourense, Maceda, O Rodicio, Alto do Rodicio, 29TPG1605984339, 950 m, en prados turbosos, escasa, 22-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37883.

Reichardia gaditana (Willk.) Cout.

-España: A Coruña, Valdoviño, Vilarrube, playa de Vilarrube, 29TNJ743332433, 3 m, en dunas secundarias, abundante, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37937.

Reseda lutea L.

-España: Burgos, Lerma, Puente medieval de Lerma, 30TVM3720053424, 828 m, en los roquedos del puente medieval sobre el río Arlanzón, abundante, 17-V-2013, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37848.

Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri

-España: A Coruña, Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo, A Pena da Moa, 29TMH9075948361, 590 m, en prados naturales con cierta humedad, a partir de los 400 m, localmente abundante, 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37844.

-España: Pontevedra, Cangas, Playa de Melide, 29TNG1083477807, 11 m, en suelos esqueléticos, tras las dunas donde convive prácticamente con *R. clusiana*, frecuente, 24-II-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37812.

Romulea clusiana (Lange) Nyman

-España: Pontevedra, Cangas, Playa de Melide, 29TNG1083477807, 10 m, en dunas secundarias, muy abundante, 24-II-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37811.

Como ya indicamos en la especie anterior convive con *R. bulbocodium*.

Rubia peregrina L.

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, 29TNJ8517843480, 250 m, en prados naturales sobre anfíbolitas (serpentinadas) a pocos metros del mar, escasa, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37955.

Sagina merinoi Pau ex Merino

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8463043399, 5 m, en prados naturales sobre anfíbolitas (serpentinadas) a pocos metros del mar, escasa, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37870; Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8620642865, 490 m, en borde de carretera, escasa, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37878.

Salix atrocinerea Brot.

-España: Pontevedra, Forcarei, Espiñeiros, Campo das Encrucilladas, Laguna, 29TNH5303924740, 670 m, en el borde de la laguna, escasa, 2-III-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37810.

Salsola kali L.

-España: A Coruña, Valdoviño, Vilarrube, playa de Vilarrube, 29TNJ7391732633, 0 m, en duna primaria, abundante, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37948.

Salvia microphylla Kunth

-España: A Coruña, Ribeira, Dunas de Corrubedo, 29TMH9649814982, 10 m, en dunas secundarias, escasa, 21-VIII-2011, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Cancelas*, LOU 37502.

Samolus valerandi L.

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8463043399, 5 m, en talud rocoso, sombrío, al pie de un pequeño arroyo, sobre anfíbolitas (serpentinadas) a pocos metros del mar, escasa, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37872.

Saxifraga lepismigena Planellas

-España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mustallar, 29TPH7588343855, 1630 m, en talud sombrío y húmedo, escasa, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 38005.

Saxifraga pentadactylis subsp. *willkommiana* (Willk.) Rivas Mart.

-España: Lugo, Cervantes, Cima del Pico Mustallar, 29TPH7613543327, 1880 m, en grietas de roquedos, escasa, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37980.

El ejemplar herborizado estaba pisoteado entre las rocas, arrancado por las botas de algún caminante.

Saxifraga spathularis Brot.

-España: A Coruña, Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo, 29TMH9059447096, 403 m, en roquedos, en zonas de penumbra, localmente abundante, 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37822.

Scilla verna Huds.

-España: Lugo, Cervantes, Laderas del pico Mustallar, 29TPH7622043553, 1850 m, en prados de *Nardurus*, escasa, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37985.

Scorzonera humilis L.

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8582242997, 380 m, en praderas naturales sobre serpentinadas, abundante, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37856; C, Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo, 29TMH9056846783, 200 m, en laderas de roquedos, frecuente, 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37828.

Scutellaria minor Huds.

-España: A Coruña, Cariño, Sierra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8472443381, 30 m, en zona encharcada, frecuente, 24-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 38025.

Material secado en la fecha indicada tras cultivo en jardín pero herborizado el 16-II-2013.

Sedum arenarium Brot.

-España: A Coruña, Valdoviño, Vilarrube, playa de Vilarrube, 29TNJ7433332433, 3 m, en dunas secundarias,

abundante, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37947.

Sedum hirsutum All. subsp. *hirsutum*

-España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mustallar, 29TPH7613543327, 1880 m, en roquedos, frecuente, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37979.

Sesamoides suffruticosa (Lange) Kuntze

-España: A Coruña, Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo, 29TMH9067047048, 365 m, en laderas de roquedos, abundante, 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37833.

Silene acutifolia Rohrb.

-España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, Corgo da Tella, 29TPG2370075473, 1350 m, en roquedo en medio del abedular, escasa, 22-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37899.

Silene ciliata Pourr.

-España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mustallar, 29TPH7517644260, 1500 m, en zonas de brezal, frecuente, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37998.

Silene legionensis Lag.

-España: Lugo, Cervantes, Vilarello, serra do Agulleiro, cerca de A Ponte de Vales, 29TPH7250344319, 1020 m, en talud bajo *Quercus pyrenaica*, frecuente, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37972.

Silene nutans L. subsp. *nutans*

-España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mustallar, 29TPH7475245842, 1410 m, en borde de brezal, frecuente, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37975.

Silene vulgaris subsp. *commutata* (Guss.) Hayek

-España: Lugo, Cervantes, Vilarello, serra do Agulleiro, cerca de A Ponte de Vales, 29TPH7250344319, 1020 m, en borde de brezal, frecuente, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37971.

Simethis planifolia (L.) Gren.

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8582242997, 380 m, en praderas naturales sobre serpentinas, con *Ulex europaeus* y *Erica vagans*, muy abundante, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37858.

Sorbus aucuparia L.

-España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, Corgo da Tella, 29TPG2370075473, 1350 m, en roquedo bajo abedular, abundante, 22-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37891.

Sparganium erectum L.

-España: Lugo, Antas de Ulla, Frádegas, cerca de la desembocadura del Rego de Frádegas, 29TNH8572642472, 450 m, en borde del río Ulla, escasa, 3-VIII-2013, *R. Pino Pérez*, LOU 38044.

Spergularia australis (Samp.) Prain

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta

Robaliceira, 29TNJ8463043399, 5 m, en prados naturales sobre anfibolitas (serpentinatas) a pocos metros del mar, escasa, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37871.

Tamarix gallica L.

-España: A Coruña, Valdoviño, Vilarrube, playa de Vilarrube, 29TNJ7382532529, 3 m, en dunas secundarias, escasa, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37949.

Teesdaliopsis conferta (Lag.) Rothm.

-España: Lugo, Cervantes, Laderas del pico Mustallar, 29TPH7622043553, 1850 m, en prados de *Nardurus*, abundante, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37993.

Thesium pyrenaicum Pourr. subsp. *pyrenaicum*

-España: Lugo, Cervantes, Laderas del pico Mustallar, 29TPH7629243728, 1750 m, en prados de *Nardurus*, abundante, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37990.

Thymelaea coridifolia subsp. *dendrobryum* (Rothm.) M. Laínz

-España: Lugo, Cervantes, Cima del Pico Mustallar, 29TPH7625643382, 1920 m, en zonas despejadas con *Festuca paniculata*, frecuente, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37997.

Thymus froelichianus Opiz

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8582242997, 380 m, en praderas naturales sobre serpentinas, con *Ulex europaeus* y *Erica vagans* y creciendo entre ellos, muy abundante, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37861; Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8485443485, 97 m, en roquedos de acantilados sobre suelos ultrabásicos, muy abundante, 15-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37864.

Thymus pulegioides L.

-España: A Coruña, Cedeira, sobre la playa de Pescadoira, 29TNJ8465942520, 15 m, en prado natural sobre suelos ultrabásicos, muy abundante, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37924.

-España: Lugo, Cervantes, Piornedo, 29TPH7321847248, 1090 m, en prados de siega, abundante, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37970.

Trifolium alpinum L.

-España: Lugo, Cervantes, Laderas del pico Mustallar, 29TPH7622043553, 1850 m, en prados de *Nardurus*, abundante, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 37991.

Trifolium campestre Schreb.

-España: A Coruña, Valdoviño, Vilarrube, playa de Vilarrube, 29TNJ7433332433, 3 m, en dunas secundarias, frecuente, 6-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37938.

Ulex europaeus L. subsp. *europaeus*

-España: Pontevedra, Moaña, Domaio, San Lourenzo, 29TNG2491483156, 310 m, en orla de *Quercus robur* pero rodeado de pinares y eucaliptales sobre suelos esqueléticos

de roquedos, muy abundante, 27-III-2013, *R. Pino Pérez*, LOU 37818.

Ulex gallii subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas Mart. & al.

-España: Lugo, Palas de Rei, Torrente de Mácara, 29TNH8536743608, 400 m, en ripisilva del río Ulla, abundante, 3-VIII-2013, *R. Pino Pérez*, LOU 38023.

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, 29TNJ8522043471, 250 m, en roquedos de acantilados sobre suelos ultrabásicos, abundante, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37912.

-España: Ourense, Ribadavia, O Cruceiro, 29TNG6952181472, 170 m, en talud sombrío, muy abundante, 25-V-2013, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, LOU 37853.

Vaccinium myrtillus L.

-España: Ourense, Montederramo, Bidueiral de San Mamede, Corgo da Tella, 29TPG2370075473, 1350 m, en sotobosque del abedular, muy abundante, 22-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37902.

Valeriana montana L.

-España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mustallar, 29TPH7595943766, 1660 m, en gleras, frecuente, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & F.J. Silva-Pando*, LOU 38001.

Verbascum pulverulentum Vill.

-España: Lugo, Cervantes, Vilarello, serra do Agulleiro, cerca de A Ponte de Vales, 29TPH7320043627, 1010 m, en borde de camino, frecuente, 20-VII-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37963.

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link

-España: Ourense, Maceda, O Rodicio, Alto do Rodicio, 29TPG1605984339, 950 m, en prados turbosos, escasa, 22-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37881.

Vicia angustifolia L.

-España: A Coruña, Carnota, O Pindo, Montes de O Pindo,

29TMH9127046698, 60 m, en suelos degradados, frecuente, 20-IV-2013, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, LOU 37820.

Vicia lutea L. subsp. *lutea*

-España: A Coruña, Cedeira, sobre la playa de Pescadoira, 29TNJ8465942520, 15 m, en prado natural sobre suelos ultrabásicos, escasa, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37922.

Xiphion latifolium Mill.

-España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, 29TNJ8504243600, 150 m, en roquedos de acantilados sobre suelos ultrabásicos, escasa, 29-VI-2013, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, LOU 37917.

AGRADECIMIENTOS

Nuestro reconocimiento al personal del Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra) de la Xunta de Galicia, por la ayuda prestada y las facilidades para el manejo del herbario LOU. Agradecemos la labor de todos los colectores de los diferentes ejemplares citados en este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- BRUMMITT, R.K. & POWELL, C.E. 1992. *Authors of plants names*. Royal Botanic Gardens, Kew.
- CASTROVIEJO, S. (coord.). 1986-2013. *Flora Iberica*. Vols. I, II, III, IV, V, VI, VII(I), VII(II), VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- RICH, T. C. G.; S. B. EVANS, S. B.; EVANS, A. E.; MAGNANON, S.; HOPKINS, F.; CALDAS, F. B.; PRYOR, K. V. & LLEDÓ, M. D. 2005. Distribution of the western European endemic *Centaurium scilloides* (L. f.) Samp. (Gentianaceae), Perennial Centaury. *Watsonia*, 25: 275-281.
- TUTIN, T.G.; HEYWOOD, V.H.; BURGESS, N.A.; VALENTINE, D.H.; WALTERS, S.M. & WEBB, D.A. (eds.). 1964-1980. *Flora Europaea*. Vols. I, II, III, IV, V. University Press, Cambridge.